

IQTIDORLI O'QUVCHILARNI AJRATISH KERAKMI?

Utepov Sanjarbek Shamuratovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash va ularni saralab o'qitishning yurtimiz ravnaqidagi ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, iqtidorli o'quvchi, intellekt, aqliy rivojlanish, ijodiy salohiyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение работы с талантливыми студентами в образовательном процессе и их избирательной подготовки в развитии нашей страны.

Ключевые слова: образование, одаренный ученик, интеллект, умственное развитие, творческий потенциал.

ABSTRACT

This article discusses the importance of working with talented students in the educational process and their selective training in the development of our country.

Key words: education, gifted student, intelligence, mental development, creative potential.

Ma'lumki, yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham turli islohotlar amalga oshirilib, katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu islohotlar natijasi o'laroq, bugungi kunda mamlakatimizda umumta'lim maktablari bilan bir qatorda prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar ham faoliyat olib bormoqda. Ushbu maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilar salohiyati hamda ularda yaratib berilayotgan shart-sharoitlar bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ta'limga berilayotgan e'tibor, yurtimiz kelajagiga e'tibor demakdir.

Ushbu maktablarning yaratilishi va ularda ta'lim olayotgan o'quvchilarning boshqa umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilardan farqi va umimiy jihatlari haqida so'z boshlashdan avval, umumta'lim maktablar o'qitish tizimiga nazar tashlaylik. E'tibor berib qarasa, umumta'lim maktablarida ham ta'lim sifati, dars berayotgan o'qituvchilar saviyasi ham yaxshi. Biroq masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Maktabda ta'lim olayotgan bolalar saviyasi har xil. Qaysidir o'quvchi mavzuni tez ilg'ab, berilayotgan topshiriqlarni hammadan oldin bajarib bo'ladi. Shuningdek, uning boshqalardan qaysidir jihatdan iqtidori ham yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda past o'zlashtiruvchi o'quvchilar vazifani bajarib bo'lishlarini kutish unga zerikarliroq tuyulishi ham tabiiy.

Bundan tashqari, ushbu o'quvchi turli kashfiyotlar, loyihalar yaratish qobiliyatiga ham ega bo'lishi mumkin. Ana shunday vaqtda ta'lim tizimi pedagogdan mohirlik talab qiladi. Ya'ni o'qituvchi iqtidorli bolani tezroq anglab ilg'ay olishi, uni zeriktirib qo'ymaslik uchun unga yana yangi va murakkabroq topshiriqlar berib borishi, uning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishi, uni kreativ fikrlashga o'rgatishi lozim. N.Ojegovning lug'atida iqtidor "tabiat tomonidan

berilgan maxsus qobiliyat” deb ta’riflangan. Afsuski, ba’zida ota-onaning loqaydligi, e’tiborsizligi sabab ana shunday iqtidor egalarini so’ndirib qo’ymoqdamiz. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida yurtimizda iqtidorli hamda iste’dodli o’quvchilarni saralab olish, ularning intellektual salohiyatini yanada oshirish maqsadida ularni ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilganligi barchamizga ma’lum. Chunki o’quvchining shaxsiy salohiyati bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yurtimizda ta’lim sohasida olib borilayotgan barcha islohotlar samarasi o’laroq, ta’limda yangi innovatsiyalar paydo bo’lmoqda. O’quvchi shaxsi, uning fikrlari, dunyoqarashi birinchi o’ringa qo’yildi. Unga nimani? qanday? o’qitish hamda uning nimaga qiziqishiga ko’proq e’tibor qaratila boshlandi.

Hammamizga ma’lumki, insoniyat yillar davomida rivojlanishi va taraqqiy etishi o’sib kelayotgan yosh avlodga bog’liq. Zero, har bir mamalakatning porloq kelajagi uning yoshlari qo’lida. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar taraqqiyotiga e’tibor qaratilsa, ular birinchi galda ta’limga e’tibor berganligiga guvoh bo’lamiz. Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-aprel, PF-106-sonli “O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog’ini kengaytirish to’g’risida”gi farmonining 3-bandida takidlab o’tilganidek ta’lim va tarbiya jarayonlariga vatanparvarlik ruhi, milliy g’urur va iftixor, o’z xalqiga muhabbat va sadoqat, O’zbekiston tarixi, ilmiy-ijodiy hamda ma’naviy-ma’rifiy merosga hurmat, o’zlikni anglash, mehnatsevarlik va mas’uliyatlilik, qat’iyat va shijoatlilik g’oyalari singdirilishiga alohida e’tibor qaratish bugungi kunda katta ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz tarixida ham jadid bobolarimiz yosh avlodning ta’lim-tarbiya olishi masalasini birinchi o’ringa qo’yganliklari, ularning ichidan iqtidorlilarini saralab olib, salohiyatini oshirish uchun hatto chet ellarga o’qishga yuborganliklari sir emas.

Shunday ekan, biz ham bugungi kunda yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirishimiz, ularning iqtidorini yanada rivojlantirishimiz lozim. Jamiyat va davlat oldidagi talablardan kelib chiqib, o’quvchilarning ta’lim jarayonida intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish ishlarini muvaffaqiyatli olib borish zarur. Bu esa ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llashni, zamon talabi darajasida mutlaqo yangi ta’lim tizimini yaratishni talab qiladi. Har bir o’quvchiga uning shaxsiy xususiyatidan kelib chiqib, uning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ya’ni har bir o’quvchiga individual yondashish davr talabidir.

Bu borada ixtisoslashtirilgan maktablar sonining joriy yilda yana ham ko’payganligini e’tirof etishimiz joiz. Bunday maktablarga o’quvchilarning saralab olinishi, mamlakatimiz kelajagi poydevorining yanada mustahkam bo’lishiga zamin hozirlaydi. Zero, iqtidorli bolalar, har tomonlama salohiyatli, ijodiy fikrlovchi, yuzaga kelgan turli muammolar va vaziyatlarda to’g’ri yechim qabul qila oladi. Yurt ravnaqi va kelajgi uchun qayg’uradi, yon-atrofdan bo’layotgan o’zgarishlarga berfarq bo’lmaydi, bildirilayotgan fikrlarga tanqidiy yondashib, chuqur mulohaza qila oladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-aprel, PF-106-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi farmoni.

2. Raximova A.D. Ta’lim jarayonida iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashning psixologik jihatlari. “ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES” 2021:5.723

3. Narimbetova Z.A. Maktabda iqtidorli bolalar bilan ishlash xususiyatlari. https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_8d1359c21a7d4f4db13aceb9d6a3bcc3.pdf?index=true

4. Abdullayeva M.M. O‘quvchilarning iqtidorini ro‘yobga chiqarishda ta’lim yo‘nalishidagi muammolar va ularning yechimlari. «Переводоведение: проблемы, решения и перспективы»ю 08-06-2022.

5. <https://uz.unistica.com/iqtidorli-bolalar/>